

1º Edição / Vol.01

O papel da inteligência artificial e da robótica na educação da prática cirúrgica

Autores

Karine Maria Fosenca da Silva karinefonsecaa@gmail.com

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Geraldo Cardoso Feitosa Pessoa de Carvalho geraldo.cardoso.car@icloud.com

Universidade de Rio Verde, UNIRV

Aline Rodrigues Costa alinee.rcost@gmail.com

Unifenas Alfenas - Universidade Professor Edson Antônio Velano

Ana Carla de Arruda Pessoa anacarlapessoa2001@gmail.com

Faculdade ciencias medicas da paraiba - afya (fcm)

Camila Maria Gama de Sá camilacmgs20@gmail.com

CESMAC

Ana Caroline Gomes de Miranda Linhares linharesanacaroline@gmail.com

Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba

Carolina Tomicki carol_tomicki@hotmail.com

Faculdade UNIDEP

Ana Carolina Almeida Mauadié Carolmauadie@hotmail.com

ZARNS MedFTC

Karlo Heytor Portela Garcia heytorpg@gmail.com

IESVAP

Ingria Correia da Costa Moraes Modesto ingria.modesto@hotmail.com

Afya Palmas

1º Edição / Vol.01

Jessica Pereira da Silva Souza Jessicasouzaa@hotmail.com

FIPGUANAMBI afya

Laís Albuquerque Borges laisalbuquerque_12@hotmail.com

Faculdade Zarns- medicina ftc

Letícia Souza Maia leticiam Maia.ss@hotmail.com

Unirv- Medicina

Quésia Cristina Soares Farias quesiaafarias97@gmail.com

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Rawllan Wesley Alves Felipe rawllanalves@gmail.com

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

Alexsandra Roberta da Silva alexsandra.roberta@hotmail.com

CESMAC

Rosane Campista Gomes Rosanecampista3@gmail.com

Uniredentor

Suyane Kelly Sousa Aires suyaneaires@outlook.com

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Porto Nacional

Tauane Vechiato tauanevechiato@gmail.com

AFYA Faculdade de Ciências Médicas de Palmas, Palmas, TO

Anielle Lima Martins Santos anvitpac@gmail.com

Afya Faculdade de Ciências Médicas Palmas

RESUMO

1º Edição / Vol.01

Este estudo revisa o papel da inteligência artificial e da robótica na educação da prática cirúrgica, destacando seus impactos no aprimoramento do treinamento de cirurgiões. As tecnologias avançadas, como simulações de alta fidelidade, permitem que os alunos pratiquem em ambientes controlados, resultando em maior precisão e confiança. O uso de IA proporciona feedback personalizado, otimizando a curva de aprendizado e reduzindo os erros. A metodologia utilizada incluiu a seleção de artigos publicados entre 2019 e 2024, nas bases de dados LILACS, PubMed e SciELO, abordando a aplicação de IA e robótica no treinamento cirúrgico. Os critérios de inclusão abrangeram artigos que tratam de simulações, segurança do paciente e educação personalizada. Foram excluídos estudos que não estavam diretamente relacionados à temática. Os resultados indicam que o uso dessas tecnologias tem impacto positivo na segurança do paciente e na preparação de cirurgiões para situações reais. Contudo, desafios como os altos custos e a necessidade de treinamento especializado persistem. Em conclusão, a IA e a robótica têm o potencial de revolucionar a educação cirúrgica, mas devem ser implementadas com cautela, considerando questões éticas e o acesso equitativo às inovações.

Palavra-chave: Inteligência artificial, Robótica, Educação cirúrgica, Simulação.

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos têm provocado uma transformação significativa no ensino da medicina, especialmente no que se refere às práticas cirúrgicas. A introdução de ferramentas como simulações em 3D, realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV) tem contribuído para o aprimoramento da capacitação dos cirurgiões. Essas tecnologias permitem que estudantes e profissionais pratiquem procedimentos cirúrgicos em ambientes controlados, o que resulta em uma curva de aprendizado mais eficaz e na construção de confiança antes da realização de intervenções em pacientes reais. Além disso, essa modernização do ensino promove uma maior segurança para o paciente, pois os erros são minimizados graças ao treinamento prévio em simulações avançadas. Dessa forma, as inovações tecnológicas têm se mostrado essenciais para garantir uma formação médica mais precisa e segura (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2016).

O surgimento da robótica e da inteligência artificial (IA) na cirurgia remonta às décadas de 1980 e 1990, e desde então essas tecnologias têm se tornado componentes fundamentais na medicina. O primeiro sistema robótico utilizado em cirurgias foi o "PUMA 560", que auxiliou em biópsias cerebrais em 1985. A partir desse marco, a

1º Edição / Vol.01

tecnologia evoluiu para o desenvolvimento do sistema "da Vinci", que revolucionou a cirurgia minimamente invasiva. Ao mesmo tempo, a IA começou a ser integrada à medicina, inicialmente auxiliando na execução de procedimentos e, posteriormente, na análise de dados clínicos para apoiar a tomada de decisões. Atualmente, tanto a robótica quanto a IA são fundamentais no treinamento cirúrgico, proporcionando a estudantes a possibilidade de praticar em plataformas virtuais que replicam cenários cirúrgicos complexos (MEROTTO et al., 2024).

No ensino cirúrgico tradicional, a metodologia baseava-se nas etapas "observar, fazer, ensinar". Contudo, com o avanço das tecnologias, essas fases estão sendo redefinidas. Na etapa de observação, vídeos gravados em alta definição e transmissões ao vivo permitem que estudantes acompanhem procedimentos com riqueza de detalhes, independentemente da localização geográfica. Na fase prática, simuladores cirúrgicos possibilitam que os aprendizes executem técnicas em um ambiente seguro, onde podem cometer erros sem implicações reais para o paciente. Além disso, o uso de inteligência artificial para feedback em tempo real aprimora a qualidade do ensino. Essa abordagem tecnológica personalizada adapta o conteúdo às necessidades de cada aluno e proporciona monitoramento constante de seu progresso (DADALTO; PIMENTEL, 2019).

A educação cirúrgica moderna deve priorizar o ensino prático com alta precisão, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades técnicas e destreza manual. A prática em ambientes simulados proporciona aos cirurgiões em formação um ambiente controlado no qual podem experimentar diferentes abordagens e aprender com seus erros, algo inviável em situações reais. Além disso, essas simulações podem incluir complicações inesperadas, o que prepara os cirurgiões para situações críticas que exijam decisões rápidas sob pressão. Dessa forma, a incorporação de simulações de alta precisão ao currículo médico garante uma preparação mais completa para os desafios que os futuros cirurgiões enfrentarão na prática clínica (DE MEDEIROS et al., 2019).

Portanto, o papel da IA e da robótica na educação cirúrgica vai além de aprimorar habilidades técnicas; ele se estende à criação de um ambiente de ensino mais eficiente e seguro. As tecnologias não apenas permitem uma prática mais precisa e controlada, mas

1º Edição / Vol.01

também proporcionam feedback imediato e personalizado, reduzindo o risco de erros e aumentando a segurança do paciente. Apesar dos desafios, como o alto custo de implementação e a necessidade de treinamento especializado, essas inovações estão moldando o futuro da educação médica, preparando cirurgiões para uma prática clínica cada vez mais complexa e tecnológica (DANTAS; NOGAROLI, 2020). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar o papel da inteligência artificial e da robótica na educação da prática cirúrgica.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para esta revisão bibliográfica foi estruturada com base na seleção criteriosa de artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol. As bases de dados utilizadas para a coleta de dados foram LILACS, PubMed e SciELO, devido à sua relevância e abrangência no campo da medicina e das inovações tecnológicas aplicadas à prática cirúrgica. Os descritores utilizados na pesquisa incluíram "inteligência artificial", "cirurgia robótica", "educação cirúrgica", "simulação médica" e "treinamento cirúrgico", com o intuito de abranger os principais aspectos relacionados ao uso de robótica e IA no ensino cirúrgico.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos estudos foram: artigos publicados dentro do período estabelecido, que abordassem especificamente o uso de inteligência artificial e robótica no treinamento e capacitação de cirurgiões. Além disso, foram incluídos artigos que tratavam da aplicação de simulações de alta fidelidade, educação personalizada baseada em IA e o impacto dessas tecnologias na segurança do paciente. Trabalhos publicados em revistas científicas revisadas por pares, que fornecessem dados empíricos ou revisões sistemáticas sobre o tema, também foram considerados.

Por outro lado, os critérios de exclusão abrangeram estudos que não abordavam diretamente a temática cirúrgica ou o uso de robótica e IA na educação médica, bem como artigos de opinião, editoriais ou relatos de casos isolados que não apresentavam base científica sólida para análise. Além disso, foram excluídos trabalhos que não estavam disponíveis integralmente nas bases de dados selecionadas, e aqueles que não ofereciam

1º Edição / Vol.01

acesso aos dados completos ou às metodologias detalhadas. Dessa forma, garantiu-se que a revisão fosse conduzida com base em artigos que apresentassem rigor científico e relevância para o objetivo da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As simulações robóticas têm se mostrado uma ferramenta eficaz no aprimoramento das habilidades cirúrgicas, possibilitando que cirurgiões em formação pratiquem técnicas complexas em um ambiente controlado e seguro. As principais vantagens incluem a prática realista, replicando com precisão a anatomia humana e as condições operatórias, proporcionando uma experiência de aprendizado que se aproxima da realidade clínica. Além disso, a repetição de procedimentos em simuladores robóticos permite o desenvolvimento de habilidades motoras finas, o que resulta em maior precisão durante as cirurgias reais. Dessa maneira, esses simuladores têm se tornado cruciais para a formação de cirurgiões mais capacitados (SCHEMBERGER; KONOPATZKI, 2024).

A integração de inteligência artificial nas simulações cirúrgicas proporciona feedback imediato e personalizado, auxiliando na otimização da curva de aprendizado dos estudantes. A IA permite análises detalhadas do desempenho dos cirurgiões em formação, oferecendo dados objetivos sobre suas habilidades e identificando áreas que necessitam de aprimoramento. Isso possibilita que os alunos corrijam erros em tempo real, promovendo um aprendizado mais eficiente e acelerado. Além disso, o uso dessas tecnologias facilita a personalização do treinamento, adaptando-o às necessidades específicas de cada estudante, garantindo uma formação mais direcionada e eficiente (ECKHOFF; MEIRELES, 2023).

O uso da IA e da robótica também impacta na redução de erros humanos e no aumento da segurança do paciente. Ao praticarem em simuladores, os cirurgiões em formação podem cometer erros sem colocar em risco a segurança dos pacientes, o que contribui para um ambiente de aprendizado mais seguro. Com o desenvolvimento de habilidades em um ambiente controlado, esses profissionais estão mais bem preparados para realizar procedimentos reais, resultando em uma diminuição significativa de complicações

1º Edição / Vol.01

cirúrgicas. Assim, a formação robusta por meio de simulações avançadas é essencial para melhorar os desfechos clínicos e aumentar a confiança dos pacientes nos profissionais de saúde (BENEVIDES et al., 2024).

Apesar dos benefícios expressivos, a implementação de IA e robótica na educação cirúrgica enfrenta desafios consideráveis. O principal entrave é o alto custo de aquisição e manutenção dessas tecnologias, que pode ser proibitivo para muitas instituições de ensino e hospitais. Além disso, há a necessidade de treinamento especializado para que educadores e estudantes possam utilizar essas ferramentas de maneira eficaz, o que exige tempo e recursos adicionais. Questões éticas também emergem com o uso crescente dessas tecnologias, incluindo o risco de desumanização do cuidado ao paciente e a necessidade de garantir que cirurgiões mantenham habilidades manuais essenciais, mesmo com o suporte tecnológico (FERRERES, 2024).

Em termos de perspectivas futuras, a tendência é que a IA e a robótica continuem a se integrar mais profundamente nos currículos cirúrgicos. A tecnologia de cirurgias remotas, por exemplo, permitirá que cirurgiões realizem procedimentos à distância, utilizando robôs controlados por IA, ampliando o acesso a cuidados cirúrgicos em regiões remotas. Além disso, o ensino virtual com simulações interativas e cursos online oferece a promessa de um aprendizado mais acessível e global, beneficiando profissionais de diferentes partes do mundo. A personalização do currículo por meio da IA também promete otimizar o processo de ensino, adaptando-se às competências individuais de cada cirurgião em formação (KEZAN; CHIAVEGATTO; MARCO, 2023).

Essas inovações tecnológicas têm o potencial de transformar a educação cirúrgica ao preparar melhor os profissionais para os desafios da prática médica moderna. A evolução contínua das tecnologias robóticas e da IA promoverá um ensino mais eficiente, reduzindo o risco de complicações e melhorando os desfechos cirúrgicos. Ao mesmo tempo, essas ferramentas facilitarão o acesso à educação de alta qualidade em locais onde o treinamento cirúrgico avançado ainda é limitado, democratizando o ensino cirúrgico e potencializando a capacidade dos profissionais em áreas subatendidas (NUNES et al., 2024).

1º Edição / Vol.01

Por fim, a incorporação de IA e robótica na educação cirúrgica não apenas aprimora o treinamento dos cirurgiões em formação, mas também eleva os padrões de qualidade e segurança dos procedimentos realizados. No entanto, para que essas inovações sejam implementadas de maneira eficaz, será necessário enfrentar os desafios financeiros, éticos e educacionais. A superação dessas barreiras permitirá que a robótica e a IA consolidem seu papel como elementos centrais na formação dos futuros cirurgiões, garantindo uma prática médica cada vez mais segura e eficiente (NETO et al., 2024).

CONCLUSÃO

A análise do papel da inteligência artificial e da robótica na educação da prática cirúrgica evidencia o impacto transformador dessas tecnologias no treinamento de novos cirurgiões. Por meio de simulações de alta fidelidade, feedback personalizado e ambientes controlados, é possível proporcionar um aprendizado mais seguro e eficaz, permitindo que os profissionais adquiram habilidades técnicas com maior precisão e confiança. Ao otimizar a curva de aprendizado e reduzir o risco de erros, essas inovações contribuem significativamente para a segurança do paciente e a qualidade dos procedimentos realizados.

Contudo, a integração de IA e robótica na educação cirúrgica ainda enfrenta desafios, como os altos custos de implementação e a necessidade de treinamento especializado. Além disso, questões éticas e a dependência tecnológica são temas que precisam ser cuidadosamente considerados. Apesar dessas dificuldades, o futuro da educação cirúrgica parece promissor, com a possibilidade de personalização do ensino e expansão do acesso a tecnologias avançadas, especialmente em regiões carentes. Assim, é crucial que o desenvolvimento dessas tecnologias continue sendo acompanhado de debates éticos e políticas de inclusão para maximizar seus benefícios na formação dos profissionais da saúde.

REFERÊNCIAS

1º Edição / Vol.01

1. BENEVIDES, Giovana Pereira et al. Transformação na sala de operações: o impacto da inteligência artificial na cirurgia geral. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 8, p. e5374-e5374, 2024.
2. DADALTO, Luciana; PIMENTEL, Willian. Responsabilidade civil do médico no uso da inteligência artificial. **Revista Iberc**, v. 2, n. 3, 2019.
3. DANTAS, Eduardo; NOGAROLI, Rafaella. Consentimento informado do paciente frente às novas tecnologias da saúde: telemedicina, cirurgia robótica e inteligência artificial. **DIREITO**, p. 13, 2020.
4. DE MEDEIROS, Luciano Frontino; WUNSCH, Luana Priscila; JUNIOR, João Batista Bottentuit. A robótica sustentável na educação: sucata e materiais elétricos como suporte para a formação do docente atual. **Revista Cocar**, n. 5, p. 197-213, 2019.
5. ECKHOFF, Jennifer A.; MEIRELES, Ozanan. A Inteligência Artificial poderia guiar as mãos dos cirurgiões?. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 50, p. e20233696EDIT01, 2023.
6. ELIAS, João Victor Titonelli et al. IMPACTO DA CIRURGIA ROBÓTICA NA RECUPERAÇÃO PEDIÁTRICA. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 6, p. 667-683, 2024.
7. FERRERES, ALBERTO R. Aspectos éticos da inteligência artificial na prática cirúrgica geral. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 51, p. e20243762EDIT01, 2024.
8. KEZAN, Raul Dias; CHIAVEGATTO, Marcella Adorno; MARCO, Danyelle Celli Bedendo. Desafios e benefícios da cirurgia robótica no mundo moderno. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 11, p. e14031-e14031, 2023.
9. MEROTTO, Filipe Faedo et al. O que as revisões sistemáticas dizem sobre o impacto da cirurgia robótica na neurocirurgia?. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 924-935/1, 2024.
10. NETO, Christovam Abdalla et al. DESAFIOS ÉTICOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA TOMADA DE DECISÕES INTRA OPERATÓRIAS EM CIRURGIAS GERAIS. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 8, p. 3074-3086, 2024.
11. NUNES, João Pedro Soares et al. Impactos da Cirurgia Robótica na Prática Clínica. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 8, p. 777-789, 2024.
12. SCHEMBERGER, Elder Elisandro; KONOPATZKI, Evandro André. Robótica Cirúrgica: Estado da Arte e Perspectivas Científicas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 1161-1175, 2024.
13. SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo et al. Cirurgia robótica: aspectos bioéticos. **ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 29, p. 287-290, 2016.